

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING MAHALLADA YO‘L HARAKATI
XAVFSIZLIGI XODIMLARI BILAN HAMKORLIGI**

Fayziyev Oybek Nuriddin o‘g‘li¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17800002>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahalla huquq-tartibot maskanlari faoliyati, ularning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi o‘rni hamda yo‘l harakati xavfsizligi xodimlarining vazifalari yoritilgan. Shuningdek, profilaktika inspektorlari va YHX xodimlari o‘rtasidagi hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan. Ushbu hamkorlik natijasida mahallalarda xavfsiz muhit yaratish, yo‘l-transport hodisalarning oldini olish va aholining huquqiy madaniyatini oshirishga erishilishi ko‘rsatib o‘tilgan. Material amaldagi qonunchilik va tegishli me‘yoriy hujjatlarga asoslangan.

Abstract. This article examines the activities of neighborhood law enforcement centers, their role in crime prevention, and the duties of traffic safety officers. Additionally, it analyzes the main areas of cooperation between prevention inspectors and traffic police officers. The article highlights that this collaboration results in creating a safe environment in neighborhoods, preventing traffic accidents, and improving the legal awareness of the population. The material is based on current legislation and relevant regulatory documents.

Kalit so‘zlari: Mahalla huquq-tartibot maskani, profilaktika inspektori, yo‘l harakati xavfsizligi, huquqbuzarliklar profilaktikasi, YTH, hamkorlik, jamoat tartibi.

Keywords: Mahalla law enforcement station, prevention inspector, road safety, crime prevention, road traffic accidents, cooperation, public order.

Mahallalarda jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini bevosita amalga oshiradigan, shuningdek, fuqarolarning xavfsizligi va osoyishtaligini ta‘minlash borasida ichki ishlar organlari, boshqa huquq-tartibot organlari va jamoat tuzilmalarining mahallalar kesimida

birgalikda ishlashini tashkil etadigan ichki ishlar organlarining quyi bo'g'inidagi tarkibiy tuzilmasi hisoblanadigan mahalla huquq-tartibot maskani faoliyati yo'lga qo'yilgan.

Maskan faoliyati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" 2025-yil 3-yanvardagi PQ-1-son qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi IIVning 2025-yil 15-fevraldagi "Mahalla huquq-tartibot maskanlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish to'g'risida"gi 84-son buyrug'iga asosan olib boriladi.

Mazkur buyrug'iga asosan, maskanda profilaktika (katta, kichik) inspektorlari, xotin-qizlar masalalari bo'yicha, probatsiya xizmati, yo'l harakati xavfsizligi va patrul-post xizmatlari (katta) inspektorlari hamda tezkor-qidiruv xizmati xodimi doimiy ravishda xizmat olib borishi belgilangan.

"Mahalla huquq-tartibot maskanlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish to'g'risida"gi buyrug'iga asosan, yo'l harakati xavfsizligi xodimi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi;

- maskanga biriktirilgan yo'l harakati xavfsizligi xodimi profilaktika bosh inspektoriga bo'ysunadi, u tomonidan berilgan topshiriqlarni o'z muddatida, qonunda belgilangan tartibda bajaradi hamda quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- biriktirilgan hududda mavjud bo'lgan ta'lim muassasalarida targ'ibot ishlarini amalga oshiradi, qo'pol va surunkali qoidabuzar haydovchilar bilan manzilli profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshiradi;

- mahallalarda takror qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan fuqarolar bilan "mahalla yettiligi", masjid imomlari, shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari vakillari va mahallada yashovchilar ishtirokida sodir etilgan yo'l-transport hodisalari hamda ularning oqibatlari hamda muhokama yig'ilishlarini tashkil etadi;

- biriktirilgan hududda mavjud bo‘lgan masalalarda “Yo‘l harakati xavfsizligi kuni”, “Avtoreyd” va “Xavfsiz tun” profilaktik tadbirlarini sohaviy xizmatlar va ushbu yo‘nalishga daxldor bo‘lgan mutasaddi mas’ullar bilan hamkorlikda o‘tkazib yuboradi;

- biriktirilgan hududda yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash, transport vositalarining tirbandligi, yo‘l-transport hodisalari va yo‘l harakati qoidalari buzilishining oldini olish choralari ko‘radi, qoidabuzarlik sodir etgan shaxslarga vakolat doirasida ma’muriy huquqbuzarliklarni rasmiylashtiradi;

- yo‘llarda harakatlanishni tartibga solish, ommaviy tadbirlar va favqulodda vaziyatlarda zarur bo‘lgan yo‘llarni yopish (to‘shish), transport vositalari va piyodalar harakatini cheklash yoki to‘xtatish bo‘yicha shoshilinch choralarni ko‘radi;

- mahalladagi ko‘cha va yo‘llarda uzoq muddat qarovsiz qoldirilgan avtomobillarning egalarini aniqlash va ularni ogohlantirish ishlarini amalga oshiradi;

- mahalla yo‘l infratuzilmasi bo‘yicha taklif kiritadi;

- amalga oshirilgan ishlar yuzasidan maskan rahbariga doimiy axborot berib boradi.

Profilaktika inspektorining mahallada Yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari bilan hamkorligi yo‘l-transport hodisalarining oldini olish va aholining xavfsizlik madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu hamkorlik doirasida hududdagi xavfli chorrahalar va ko‘p qatnovli yo‘llar bo‘yicha muntazam tahlillar o‘tkaziladi, o‘quvchilar va yoshlar o‘rtasida profilaktik targ‘ibot tadbirlari uyushtiriladi. Shuningdek, tungi reydlar, texnik ko‘riklar va haydovchilar intizomini nazorat qilish bo‘yicha qo‘shma tadbirlar amalga oshiriladi. Avariya sodir bo‘lgan hududlarda sabablarni o‘rganish, kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha qo‘shma takliflar ishlab chiqiladi. Mavsumiy xavfsizlik ishlari, jamoatchilik nazorati postlari faoliyati va aholining qoidabuzarliklari profilaktikasi bo‘yicha ham yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yiladi. Bunday o‘zaro hamkorlik natijasida mahallada yo‘l harakati madaniyati yuksalib, yo‘l-transport hodisalar soni sezilarli darajada kamayadi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvar “2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”dagi PQ-1-son Qarori;
2. O‘zbekiston Respublikasi IIVning 2025-yil 15-fevraldagi “Mahalla huquq-tartibot maskanlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish to‘g‘risida”gi 84-son buyrug‘i;
3. Kushbakov D., Egamberdiev V. Profilaktika inspektorining kriminogen vaziyatni o‘rganish va tahlil qilish faoliyati //Сентралноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 8. – S. 194-198;
4. Abdug‘ofarov A. “Xavfsiz mahalla” tamoyilining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organ va muassasalar faoliyatiga to‘laqonli va samarali joriy etish mexanizmlari //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11;
5. Гадоймиров Б. Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлаш //Современные проблемы развития уголовно-процессуального права. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 36-41.